

DREPTUL LA PROCREARE – VARIETATE DE AFIRMARE A DREPTURILOR REPRODUCTIVE ALE OMULUI¹

CZU: 342.721:612.6

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7875659>

Ion GUCEAC²

ABSTRACT. *The key element of this study builds on the recognition that family and children are of crucial importance for the development of our state. In turn, the state should take enhanced action in order for families to be built and to fulfil their obligations, including ensuring the right to procreate and increasing the birth rate. One of the measures designed to ensure qualitative changes in the demographic aspect is considered to be the promotion of the right to procreation in the legislation of the Republic of Moldova. Given that neither legislation nor policy documents are marked by the role of new technologies in the field of medicine, biological technologies and innovations, nor do they determine certain objectives or actions directly dedicated to the promotion of the right to procreation in legislation, we consider that the legal doctrine of the Republic of Moldova is obliged to support the legislator in the elaboration of scientifically based recommendations and regulations which will ensure the realisation of the right to procreation.*

Keywords: *human rights, right to family, right to life, right to procreation, reproductive behaviour, prenatal sexual selection, patient's right to reproduction*

În legislația Republicii Moldova dreptul la procreare sau ”drepturile persoanelor la reproducere” sunt apreciate ca ”o parte integrantă a drepturilor omului”, legat nemijlocit de respectarea și ocrotirea vieții intime, familiale și private. [12] Respectiv, dimensiunea juridică a dreptului la procreare rezidă în familie, care reprezintă elementul natural și fundamental al societății.

Constituția Republicii Moldova (art. 48) consacră că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între bărbat și femeie, pe egalitatea lor în drepturi și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor. [2] Astfel Constituția ocupă locul de frunte în cadrul mecanismului național de realizare și protecție a relațiilor de familie, deoarece aceasta nu doar stabilește cadrul drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în domeniul relațiilor de familie, dar și, conform valenței sale, este chemată să reprezinte garanțiile juridice de realizare și protecție a lor.

Familia și copiii au o importanță crucială pentru dezvoltarea statului nostru. În acest sens, ocrotirea maternității și a copiilor poartă un caracter juridic, politic și socio-economic multilateral. Este semnificativ, în acest context, consacrarea

¹ Articolul a fost elaborat în contextul Proiectului Instituțional ”Modernizarea mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului” în cadrul Laboratorului de Cercetare Științifică ”Drept Public Comparat și e-Guvernare”, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova (cifrul proiectului - 20.80009.1606.15)ю

² Ion GUCEAC, academician, profesor universitar, guceacion@gmail.com, ORCID. 0000-0002-9497-4628, Universitatea de Stat din Moldova

în Constituția Republicii Moldova (art. 49) a sarcinii statului de a facilita, prin măsuri economice și de altă natură, formarea familiei și îndeplinirea obligațiilor ce îi revin, ocrotirea maternității, copiilor și tinerilor.

În definiția familiei dată de Murdock G. (antropolog american cunoscut pentru abordarea empirică a studiilor relațiilor de familie din diferite culturi), aceasta reprezintă un grup social caracterizat prin rezidență comună, cooperare economică și reproducție. În opinia acestuia, familia include adulți de ambele sexe, dintre care cel puțin doi au relații sexuale recunoscute social și unul sau mai mulți copii, proprii sau adoptați... [13, p. 65] O parte din autori evită să includă în definiția familiei relațiile sexuale și reproducerea umană ca și elemente definitorii, calificând familia drept un "grup social realizat prin căsătorie, alcătuit din persoane care trăiesc împreună, au gospodărie casnică comună, sunt legate prin anumite relații natural-biologice, psihologice, morale și juridice și răspund una pentru alta în fața societății". [27, p. 66] Este de apreciat poziția autorilor care includ în categoria principalelor funcții sociale ale familiei, regularizarea comportamentului sexual și reglementarea modelelor reproducerii. [8, p. 68]

În contextul problematicii abordate în prezentul articol, un interes sporit prezintă funcția de reglementare a modelelor reproducerii din perspectiva căreia societatea și familia încurajează sau descurajează reproducerea, permițând sau interzicând anumite forme de mariaj, promovând anumite concepții despre divorț, recăsătorire și alte aspect legate de reproducerea biologică a indivizilor.

În opinia noastră ca diversitate a măsurilor pe care statul ar trebui să le întreprindă pentru formarea familiei, îndeplinirea de către aceasta a obligațiilor ce îi revin, ar trebui să includem și asigurarea dreptului la procreare, creșterea ratei de natalitate, asigurarea speranței de viață la naștere etc. În pofida faptului că, politicile demografice sunt o prioritate pentru Guvern, Republica Moldova se confruntă cu grave probleme în acest domeniu, situându-se în categoria celor mai afectate țări la acest capitol. Printre multiplele cauze care provoacă această perspectivă periculoasă se regăsesc: emigrarea tinerilor și persoanelor de vârstă reproductivă, fertilitatea scăzută, speranța de viață joasă și îmbătrânirea populației. [26]

Guvernul Republicii Moldova și-a asumat sarcina să amelioreze "comportamentul reproductiv" stabilind mai multe măsuri, cum ar fi: sporirea participării active a populației în planificarea familială și protejarea sănătății reproducerii; asigurarea condițiilor optime și sigure pentru realizarea funcției de reproducere a cuplurilor; prestarea serviciilor medicale calitative, accesibile, acceptabile și convenabile în domeniul sănătății reproducerii; asigurarea accesului deplin și a echității sociale în îngrijirile perinatale; reducerea ratei avortului în rândul adolescentelor; prevenirea infecțiilor cu transmisie sexuală și a infecției HIV în rândul populației sexual active; îmbunătățirea sănătății femeilor ... [7] Cu toate acestea, eforturile întreprinse în ultimii ani de instituțiile statale în domeniul reformelor

economice și sociale: restructurările economice și administrative, revizuirea cadrului legal, realizarea unor programe de sănătate, educaționale și sociale nu au produs rezultatele așteptate, situația social-economică demonstrând că și copilul, și maternitatea, și familia rămân cele mai vulnerabile grupuri supuse riscurilor sociale. Conform unor pronosticuri, către anul 2035 numărul efectiv al populației țării noastre ar putea coborî până la 2 milioane de persoane.[18]

Printre provocările demografice principale, specialiștii în domeniu menționează, în special, scăderea natalității, acest fenomen fiind condiționat de: reducerea numărului de femei de vârstă reproductivă; rata totală de fertilitate sub nivelul necesar pentru reproducerea populației; amânarea căsătoriilor și nașterilor pentru timpuri mai bune, ori situația generațiilor tinere în "așteptare". [25]

Pe lângă măsurile chemate să asigure schimbări calitative în aspect demografic ar fi și promovarea în legislația Republicii Moldova a dreptului la procreare. În calitate de drept al omului acesta a trezit atenția cercetătorilor în domeniul dreptului încă la începutul secolului al XXI-lea. De exemplu, profesorul Diaconu Ion examinează libertatea de a procrea sub două aspecte principale: libertatea conștientă de a procrea și dreptul de a refuza procrearea. [5, p. 93]

Teoretic, s-ar părea că, dreptul la procreare decurge din Convenția europeană a drepturilor omului (art. 12), care dispune că, începând de la vârsta stabilită prin lege, bărbatul și femeia au dreptul de a se căsători și de a întemeia o familie. [4]

În mod logic poate fi trasă concluzia că dreptul de a întemeia o familie presupune în același timp și pe cel la procreare. Pornind însă de la faptul că dreptul la procreare este condiția sinequanon a dreptului la viață, care se manifestă prin dreptul de a transmite viața, originea acestui drept, în opinia noastră, se regăsește în conținutul art. 8 din Convenția europeană care prevede „respectul vieții private și familiale”.

În același timp, trebuie să recunoaștem că dreptul la procreare nu poate fi considerat un drept absolut. Această perspectivă se regăsește în conținutul Declarației privind politica în domeniul drepturilor pacienților în Europa, adoptată de Reuniunea Europeană a Drepturilor Pacientului (Amsterdam, Țările de Jos, martie 1994). [32] Această Declarație invocă problema restricțiilor rezonabile asupra drepturilor pacientului, desi, în cea mai mare parte, aceste restricții nu se regăsesc în textul documentului. În viziunea autorilor Declarației menționate, restricțiile privind drepturile pacientului, de obicei trebuie să fie stabilite prin lege, asigurându-se ca aceste măsuri să nu afecteze drepturile inerente ale omului și să nu depășească cerințele legii. De regulă, impunerea unor astfel de restricții este determinată de necesitatea menținerii ordinii publice, de asigurarea unor condiții pentru protejarea sănătății celorlați membri ai societății și de necesitatea de a asigura respectarea drepturilor fiecărui individ. Uneori, motivul restrângerii unor drepturi ale pacientului, inclusiv a dreptului la procreare (n.n.) este determi-

nat de interesele unei terțe părți (așa-numita doctrină a ”conflictului de interese”), atunci când drepturile nelimitate ale unui pacientului pot provoca vătămări grave terților și nu există nicio altă modalitate de a preveni acest prejudiciu, cu excepția restricționării drepturilor pacientului respectiv. Aplicarea unor măsuri restrictive poate fi justificată și pentru a proteja pacientul însuși (așa-numitele ”restricții terapeutice”).

Respectiv, comunitatea umană admite un control asupra procesului de procreare, acest drept fiind rezervat în exclusivitate membrilor cuplului familial, în virtutea cărui fapt doar aceștia pot decide când viața lor sexuală trebuie să conducă la procreare. Aceștea trebuie să conștientizeze că dreptul de procreare poate fi realizat numai în condiții care exclud transmiterea unor boli patogene viitorilor copii. Pentru evitarea nașterilor unor copii „defectuoși”, legislația statelor poate introduce anumite impedimente în realizarea dreptului de procreare. Astfel, Legea Republicii Moldova privind drepturile copilului (art. 15) consacră în mod expres obligația părinților de a naște copii sănătoși. În perspectiva realizării acestui obiectiv, Legea oferă persoanelor care depun cerere de căsătorie, posibilitatea ca la solicitare, cu acordul informat al lor, să efectueze un examen medical gratuit, în scopul depistării bolilor sau a agenților patogeni ce pot fi transmiși copiilor.

În conformitate cu Regulamentul Ministerului Sănătății, în cazul depistării la ambii tineri a dereglărilor genetice ce pot provoca dezvoltarea unei maladii ereditare grave la viitorul lor copil, consiliul medicilor geneticieni va elibera un certificat medical despre contraindicația nașterii copiilor la cuplul dat. [22] Respectiv, Legea privind drepturile copilului (art. 15) nu interzice căsătoria în caz de depistare a unor boli, agenți patogeni, dereglări genetice transmisibile, dar nașterea copilului, în aceste cazuri, nu este recomandată.

Capacitatea de exercițiu a dreptului la procreare este determinată, în opinia noastră, de capacitatea fiziologică de procreare. În trecut, una dintre particularitățile realizării dreptului la procreare era realizarea acesteia doar în cuplu. Ulterior, apariția și aplicarea unor tehnologii reproductive subsidiare au dus la apariția posibilității realizării dreptului la procreare de către o singură persoană - de femeie, reproducerea omului fiind imposibilă fără etapa de purtare a sarcinii.

Dreptul la procreare nu are o reglementare specială în Republica Moldova, presupunerea noastră fiind că mediile politice, sociale și culturale sunt prea puțin interesate de problemele cu care se confruntă femeile.

În legătură cu dreptul femeii la procreare apar și alte dificultăți, cum ar fi cele legate de sterilitate, stare ce „conduce la probleme etice și juridice foarte complexe pe care legislația le ignoră”. [5, p. 95] Remediul oferit pentru depășirea acestei stări poate fi procrearea artificială, care deja a provocat o fragmentare a procreării, aceasta generând o serie de probleme care ar trebui să intereseze doctrina juridică și anume:

- procrearea artificială admite nu doar separarea actului sexual de fecundare, ci și fecundarea de gestație;
- copilul poate fi conceput în afara organismului unei femei (in vitro);
- femeia care a donat ovulul nu în toate cazurile va fi cea care va purta sarcina;
- nou-născutul poate fi dat după naștere unei a treia femei, așa-numitei „mame sociale”.

Dreptul la procreare, sau dreptul de a avea copii este unul dintre drepturile fundamentale intangibile (naturale) ale omului, consacrat în constituțiile naționale și într-o serie de instrumente internaționale.

Fiind unul din drepturile omului recunoscute recent, dreptul la procreare generează o serie de dificultăți. În calitate de exemplu poate fi invocat dreptul persoanelor care exercită dreptul la procreare de a alege sexul copilului. Deși din cele mai vechi timpuri oamenii erau interesați în conceperea unui copil de un anumit sex, în jurisprudența de azi nu există o abordare clară a acestei probleme.

Mulți sunt deranjați de faptul că, în rezultatul promovării dreptului de a alege sexul viitorului copil, părinții vor da preferință băieților sau vor efectua avorturi selective, distrugând fetele de sex feminin, consecințele fiind în stare să provoace un dezechilibru de gen în societate.

Drept urmare, Convenția pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei (numită și Convenția privind drepturile omului și biomedicina) a restricționat posibilitatea alegerii sexului viitorului copil, consacrand (art. 14 Nealegerea sexului) următoarele: ”Utilizarea tehnicilor de procreație asistată medical nu este admisă pentru alegerea sexului viitorului copil decât în scopul evitării unei boli ereditare grave legate de sex”. [4] Reamintim că Republica Moldova a ratificat această Convenție abia în anul 2002. [14]

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei constată că, alegerea sexului viitorilor copii în unele țări asiatice este o ”problemă uriașă”, unde avortul selectiv al femeilor, împreună cu uciderea nou-născuților de sex feminin este practicat de zeci de ani. Selecția prenatală a sexului este indicată printr-o „rație de sex distorsionată”, adică o abatere de la raportul mediu natural de sex la naștere de 105 băieți pentru 100 de fete. [24] Adunarea observă că în ultimii ani, abaterea substanțială de la raportul natural de sex la naștere este înregistrată în unele state membre ale Consiliului Europei: Albania, Armenia și Azerbaidjan, unde raportul de sex la naștere este de 112 băieți pentru 100 de fete și în Georgia unde sunt 111 băieți pentru 100 fete. În rezultat, Adunarea Parlamentară condamnă practica selecției sexuale prenatale calificând-o drept un ”fenomen care își găsește rădăcinile într-o cultură a inegalității de gen și întărește un climat de violență împotriva femeilor” care vine în contradicție cu valorilor promovate de Consiliul Europei.

Din considerentele menționate și nu doar, Adunarea consideră că, în context a tehnologiilor de reproducere asistată, selecția prenatală a sexului ar trebui să fie admisă doar pentru a evita bolile ereditare grave legate de un singur sex. În această ordine de idei, Adunarea solicită statelor membre să:

- monitorizeze evoluția raportului de sex la naștere și să întreprindă măsuri prompte pentru a aborda eventualele dezechilibre; încurajeze cercetările privind raporturile de sex la naștere în anumite comunități;

- colecteze date privind selecția sexului în contextul utilizării tuturor tehnicilor de procreare asistată medical; încurajeze organismele naționale de etică, să elaboreze și să introducă linii directoare pentru personalul medical, descurajând selecția prenatală a sexului prin orice metodă, cu excepția cazului în care este justificat pentru prevenirea bolilor genetice grave legate de sex;

- să interzică prin legislație selecția sexului în contextul tehnologiilor de reproducere asistată și a avortului legal, cu excepția cazului în care se justifică evitarea unei boli ereditare grave.

Specialiștii în domeniul reproducerii asistate din Republica Moldova constată că "Unele centre de reproducere umană asistată au diversificat oferta medicală, incluzând și posibilitatea selecției sexului copilului, care se poate realiza prin diagnostic genetic preimplantator". [16]

În unele state, cum ar fi: în SUA, Cipru, Thailanda, Mexic, este admis alegerea sexului copilului nenăscut, din perspectiva așa numitului "echilibru al familiei". [31] Astfel, clinicile de reproducere umană din SUA, au obținut dreptul de a alege sexul copilului la cererea cuplului căsătorit. Acest drept, însă, poate fi valorificat doar de părinții care au deja un copil și își doresc al doilea, dar de alt sex. Alegerea sexului viitorului copil rămâne, însă, un "capriciu" al celor cu un nivel de trai înalt, deoarece "garanția" științifică a nașterii unei fiice sau a unui fiu costă circa 18-20 de mii de dolari. [34] Cu toate acestea se observă un gen de turism "reproductiv", cuplurile din țările în care această tehnică este interzisă, în special din Marea Britanie, fiind atrase de legislația SUA în acest domeniu.

Într-un număr mare de state, alegerea sexului viitorului copil este permisă numai din motive medicale, dacă există o amenințare de a transmite copilului o boală ereditară gravă. De exemplu, în Federația Rusă în cazurile în care se utilizează tehnologii de reproducere asistată, alegerea sexului copilului nenăscut este permisă, doar în cazurile în care există pericolul de a moșteni anumite boli asociate cu sexul copilului. [36] La fel și în Chirghistan nu este permisă alegerea sexului copilului nenăscut, cu excepția cazurilor în care se detectează o mare probabilitate de moștenire a unor boli. [33]

Legea privind reproducerea umană asistată adoptată în Canada în anul 2004 (art. 5), interzice efectuarea oricăror proceduri în scopul creării unei ființe umane, sau furnizarea, prescrierea sau administrarea oricăror acțiuni care ar asigura sau crește probabilitatea ca un embrion să fie de un anumit sex sau care ar identi-

fica sexul unui embrion in vitro, cu excepția prevenirii, diagnosticării sau tratării unei tulburări sau boli legate de sex. [1]

Potrivit cu Legea Republicii Populare Chineze privind protecția sănătății mamei și copilului (art. 32), identificarea sexului fătului prin mijloace tehnice este strict interzisă, cu excepția cazurilor când aceasta este absolut necesar din motive medicale. [10]

O abordare mai liberală a acestei probleme este atestată în Israel, unde alegerea sexului copilului este permisă, însă sub controlul Comisiei Naționale pentru selecția sexului nou-născutului. Această Comisie este în drept să permită alegerea sexului nou-născutului numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- există un risc real de tulburare psihică gravă a unuia dintre părinți sau copii care urmează să se nască dacă sexul nou-născutului nu va fi admis;

- solicitanții au cel puțin patru copii comuni de același sex și niciun copil de celălalt sex (cu excepția cazurilor rare, excepționale și a motivelor speciale, care trebuie specificate în decizia comisiei);

- solicitanții au beneficiat de consiliere genetică, în cadrul căreia le-au fost aduse la cunoștință următoarele: detalii privind procedura și avizul unui medic specializat în medicina reproductivă cu privire la șansele și riscurile posibile; consecințele etice ale selecției sexului viitorului copil, inclusiv statutul și soarta embrionilor de sex neales;

- solicitanții și-au exprimat consimțământul scris în cunoștință de cauză, cu privire la procedură, precum și consimțământul, în cunoștință de cauză, al părinților pentru a efectua procedura fertilizării in vitro;

- solicitanților li s-a explicat că, în cazul în care embrionii creați nu vor corespunde sexului așteptat, permisiunea de re-fertilizare în scopul selecției sexului viitorului copil nu va fi acordată până când nu vor fi utilizați toți embrionii cu drepturi depline creați;

- Comisia a ajuns la concluzia că alegerea sexului în acest caz este, în mare parte, justificată. [35]

În Rezoluția 1829 (2011) menționată supra, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a constatat că preferința pentru fii asociată cu discriminarea femeilor este atât de răspândită încât, "... milioane de femei decid să nu mai nască fiice, care sunt considerate o povară pentru familia lor și incapabile să perpetueze descendența familiei".

Referindu-se la Rezoluția 1829 privind selecția prenatală a sexului, [24] Adunarea Parlamentară constată că selecția prenatală a sexului atentează la valorile fundamentale susținute de Consiliul Europei, cum ar fi egalitatea și demnitatea ființelor umane, nediscriminarea și protecția demnității și drepturilor fundamentale ale individului în ceea ce privește aplicațiile biologiei și medicinei. Adunarea recomandă Comitetului Miniștrilor să solicite Comitetului director pentru bioetică să efectueze un studiu comparativ privind selecția prenatală a sexului și să ia

în considerare elaborarea de linii directoare și bune practici privind selecția prenatală a sexului în contextul articolului 14 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a demnității ființei umane în ceea ce privește aplicarea biologiei și medicinei. [20]

Cu toate acestea fenomenul disproporționalității între băieți și fete este în creștere. Astfel, oamenii de știință au stabilit că din cauza practicilor de alegere a sexului copilului, care sunt folosite în unele țări, în următorii 10 ani, pe Pământ se vor naște cu 4,7 milioane de fete mai puține. Drept consecință numărul insuficient de fete până în 2030, se va solda cu o supraabundență a bărbaților în aproximativ o treime din țările lumii, aceasta provocând o creștere a comportamentului antisocial și o creștere a nivelului de violență. [30]

În opinia experților determinarea sexului viitorului copil, și cu atât mai mult deciderea cu privire la oportunitatea sau nonoportunitatea de a naște un copil de un anumit sex fără indicații medicale ar trebui să fie categoric interzisă. În categoria unor astfel de indicații pot fi introduse doar bolile ereditare severe, asociate cu sexul, cum ar fi hemophilia, distrofia musculară Duchenne, retardul mental legat de cromozomul X, etc. În opinia specialiștilor, alegerile nerezonabile ale sexului copilului nenăscut, pot perturba raportul natural de sex (50/50) cu urmări grave de natură biologică, demografică și socială, greu de pronosticat. [29, p. 165]

În Republica Moldova fundamentul serviciilor de reproducere asistată este stabilit de Legea cu privire la ocrotirea sănătății reproductive și planificarea familială. Legea (art. 5) consacră dreptul oricărei persoane de a lua liber decizia referitoare la numărul copiilor și la timpul nașterii lor în căsătorie sau în afara căsătoriei. După cum am constatat, această lege nu menționează despre dreptul cuplurilor de a alege sexul viitorului copil. În același timp, o altă lege în domeniul reproducerii umane asistate medical, interzice alegerea sexului viitorului copil, cu excepția cazurilor de risc al moștenirii maladiilor genetice severe legate de sex. [138] În perspectiva creării condițiilor pentru realizarea acestei Legi, Regulamentul acordării serviciilor de reproducere umană asistată medical (art. 32) nu admite efectuarea diagnosticului preimplanțational pentru determinarea și selecția sexului fătului. [21]

Examinând conținutul unor acte legislative în domeniul ocrotirii sănătății putem constata că, deși selecția prenatală a sexului nu este admisă, în realitate cuplurile ar fi "încurajate" să apeleze la astfel de practici, prin posibilitatea de a decide nonoportunitatea de a naște un copil de un anumit sex. De exemplu, Legea cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului (art. 9) dispune că orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente și lipsite de riscuri și că acesta are dreptul la informații ... și servicii necesare ... sănătății reproducerii, fără nicio discriminare. [11] Drept rezultat, este necesar ca în raport cu decizia de a se efectua un avort, să se stabilească în mod obligatoriu motivele pentru încetarea sarcinii, pentru a determina dacă această intenție nu se datorează

sexului copilului nenăscut. În acest context nu este lipsit de sens faptul ca dreptul pacientului la informații în domeniul reproducerii, consacrat în Legea cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului (art. 9), să fie supus unor restrângeri cum ar fi interdicția privind comunicarea sexului copilului atunci când se efectuează studii ale unei femei însărcinate aflate într-o situație normală, în special examinarea cu ultrasunete. Din perspectiva faptului că întreruperea sarcinii se poate datora dorinței părinților de a avea un copil de alt sex, în opinia noastră, ar trebui ca înainte de procedura de avort, lucrătorii medicali să explice persoanelor respective valoarea inestimabilă a copilului, indiferent de sexul acestuia. Actualmente, medicii obstetricieni ginecologi, care efectuează întreruperea voluntară a cursului sarcinii, nu sunt obligați să poarte astfel de discuții, instituția medico-sanitară fiind chemată doar să informeze fiecare femeie gravidă, care se adresează pentru întreruperea voluntară a cursului sarcinii, asupra metodelor, alternativelor, precum și asupra riscurilor existente. [23]

Un alt aspect la care tragem atenția ține de faptul că, deși Legea cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului (art. 9) asigură dreptul pacientului în domeniul reproducerii, doar femeii i se acordă dreptul de a decide cu privire la problema maternității. Din cuprinsul Regulament privind efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii constatăm că opinia soților femeilor căsătorite, inclusiv a celor care se află în relații de căsătorie civilă cu femeia care se adresează pentru întreruperea voluntară a cursului sarcinii, nu este luată în calcul. Astfel, în conformitate cu Regulamentul menționat:

- instituția medico-sanitară garantează accesul liber și nestingherit al *femeilor gravide* la serviciul de întrerupere voluntară a cursului sarcinii și efectuarea acestuia în condiții de confidențialitate (art. 11);

- instituția medico-sanitară informează fiecare *femeie gravidă*, care se adresează pentru întreruperea voluntară a cursului sarcinii, despre metodele, alternativele, precum și asupra riscurilor existente (art. 12);

- instituția medico-sanitară efectuează întreruperea voluntară a cursului sarcinii prin metoda aleasă de *femeia gravidă* sau o referă către altă instituție medico-sanitară care prestează servicii de întrerupere a sarcinii prin metoda aleasă de *femeia gravidă* (art. 13);

- *femeile gravide*, care efectuează o întrerupere voluntară a cursului sarcinii, înainte de efectuarea intervenției își vor exprima consimțământul prin semnarea acordului informat (art. 18).

Doar într-un singur caz, când este vorba de o intervenție medicală de urgență, necesară pentru a salva viața femeii gravide, când aceasta nu este în stare să-și exprime voința, se cere consimțământul reprezentantului său legal, unul din care ar putea fi soțul. Dar atunci când acest consimțământ nu poate fi obținut la timp, decizia va fi luată de personalul medical, abilitat în modul stabilit de legislație, pornind de la interesul femeii. În opinia noastră, ar fi totuși corect ca în procesul

întreruperii voluntare a cursului sarcinii să fie luată în calcul și opinia soțului femeii căsătorite.

Deseori, decizia de a întrerupe sarcina se ia în grabă, pe fondalul unor emoții, ca mai târziu soții să regrete pentru o astfel de decizie. Presa semnalează despre ”o tendință îngrijorătoare ... de a schimba paradigma avortului din una dintre cele mai îngrozitoare și cumplite decizii pe care le poate lua o femeie, într-un fel de sărbătorire pentru că ai luat o viață”. [17] Această tendință este demonstrată și de rezultatele studiului conform căruia majoritatea persoanelor care au făcut avort nu regretă acest lucru. [28a] Începând cu anul 2001, în Republica Moldova este înregistrat circa 15-16 mii de avorturi anual, incidența avorturilor la 1000 femei de vârstă reproductivă fiind în jur de 15-17 avorturi. O creștere periculoasă este observată în grupele de vârstă de 20-34 ani, apreciată drept cea mai activă vârstă de reproducere. O rată relativ înaltă a avorturilor este prezentă și la fete în vârstă de 15-19 ani, care abia intră în procesul de reproducere. [19, p. 102]

Întreruperea sarcinii înainte de termen este o problemă nu numai pentru familie, ci și pentru stat, mai ales în situația în care numărul populației este în continuă scădere, rata natalității fiind joasă. Este știut că în Republica Moldova rata natalității este în scădere, în anul 2021 fiind înregistrată nașterea a 29,2 mii copii, sau cu 1,6 mii (cu 5,2%) mai puțini comparativ cu anul 2020. Biroul Național de Statistică a constatat că mai mult de jumătate din numărul copiilor născuți, 15,1 mii sunt băieți și 14,1 mii – fete, raportul de masculinitate fiind de 106 băieți la 100 fete. [27] În opinia specialiștilor în demografie, nivelul scăzut al natalității în Republica Moldova semnifică faptul că ”majoritatea cuplurilor își controlează riguros fertilitatea”. [19, p. 101]

În concluzie remarcăm faptul că în ansamblul său, problematica dreptului la procreare trebuie să fie inclusă în categoria direcțiilor noi de cercetare. Caracterul complex al acestui subiect necesită clarificarea unor aspecte importante cu reflectarea lor în legislație. Astfel de exemple pot fi: restricțiile de vârstă pentru realizarea dreptului la procreare, nașterea copiilor prematuri, pronosticul posibilității de gestație de către bărbați, care se datorează realizărilor în domeniul ginecologiei, stabilirea unor mijloace juridice capabile să stimuleze rata natalității, cum ar fi diferite măsuri de stimulare financiară, acordarea de locuințe, unități de transport și alte beneficii.

La fel trebuie să ținem cont și de faptul că problema natalității este una de importanță națională, de unde vine necesitatea asocierii acesteia cu securitatea demografică a statului. Nu întâmplător Programul național strategic în domeniul securității demografice a Republicii Moldova (2011-2025) stabilește în calitate de obiectivul general în politicile demografice ”redresarea consecventă a problemelor demografice în vederea diminuării declinului demografic” care să creze condiții pentru creșterea cantitativă și calitativă a populației. [6] Realizarea acestui obiectiv presupune, printre altele, și stimularea natalității. Aceasta va contribui,

în viziunea noastră, la crearea unor condiții favorabile pentru realizarea de către cetățenii Republicii Moldova dar și de alt epersoane, a dreptului la procreare. O sarcină importantă asumată de autoritățile publice din Republica Moldova vizează și crearea unor condiții care să contribuie la creșterea gradului de participare a tatălui la nașterea copiilor săi.

Cu părere de rău, Programul nu descrie rolul noilor tehnologii în domeniul medicinei, tehnologiilor biologice și inovațiilor și nici nu determină anumite obiective sau acțiuni consacrate nemijlocit promovării în legislație a dreptului la procreare. Aceasta obligă științele juridice să acorde sprijin legislatorului în vederea elaborării unor recomandări și reglementări științific fundamentate care să asigure realizarea dreptului la procreare. Pentru aceasta este nevoie de cercetări conjugate în domeniul dreptului, medicinei, biologiei, microbiologiei, psihologiei, sănătății fizice, psihice, sociale și reproductive a omului, implementarea noilor tehnologii și a inovațiilor în domeniul reproducerii umane.

Referințe bibliografice:

1. Assisted Human Reproduction Act (S.C. 2004, c. 2). [08.12.2022]. Disponibil: <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/a-13.4/>
2. Constituția Republicii Moldova. Monitorul Oficial Nr. 78 din 29.03.2016
3. Convenția europeană a Drepturilor Omului. [01.12.22]. Disponibil: https://www.echr.coe.int/documents/convention_ron.pdf
4. Convenția Europeană din 4 aprilie 1997 pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, Convenția privind drepturile omului și biomedicina). Monitorul Oficial al României nr. 103 din 28 februarie 2001.
5. Diaconu, I. *Drepturile omului în dreptul internațional contemporan*. București, Editura Lumina Lex, 2001.
6. Hotărâre Nr. 768 din 12-10-2011 cu privire la aprobarea Programului național strategic în domeniul securității demografice a Republicii Moldova (2011-2025). Monitorul Oficial Nr. 182-186 din 28.10.2011.
7. Hotărâre Nr. 768 din 12-10-2011 cu privire la aprobarea Programului național strategic în domeniul securității demografice a Republicii Moldova (2011-2025). Monitorul Oficial Nr. 182-186 din 28.10.2011.
8. Iluț P. *Sociologia și antropologia familiei*. Editura POLIROM, București, 2005, p. 68. ISBN: 973-46-0077-X.
9. Situația demografică în Republica Moldova: cifre și fapte cheie. [01.12.22]. Disponibil: <https://moldova.unfpa.org/ro/news/>
9. Law of the People's Republic of China on maternal and infant health care. Adopted at the Tenth Meeting of the Standing Committee of the Eighth National People's Congress on October 27, 1994 and promulgated by

- Order No.33 of the President of the People's Republic of China on October 27, 1994). [08.12.2022. Disponibil: <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/38702/108046/F-2064760163/CHN38702%20Eng.pdf>
10. Lege Nr. 263 din 27-10-2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului. Monitorul Oficial Nr. 176-181 din 30.12.2005.
 11. Lege Nr. 138 din 15-06-2012 privind sănătatea reproducerii. Monitorul Oficial Nr. 205-207 din 28.09.2012.
 12. Murdock G. Social structure. Macmilian, New York, 1949. Apud: Iluț P. Sociologia și antropologia familiei. Editura POLIROM, București, 2005. ISBN: 973-46-0077-X.
 13. Lege Nr. 1256 din 19-07-2002 privind ratificarea Convenției pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane în ceea ce privește aplicațiile biologiei și ale medicinei și a Protocolului adițional la Convenție referitor la interzicerea clonării ființelor umane. Monitorul Oficial Nr. 110-112 din 01.08.2002.
 14. Lege Nr. 138 din 15-06-2012 privind sănătatea reproducerii. Monitorul Oficial Nr. 205-207 din 28.09.2012.
 15. Moșin V. Eșanu A. Aspecte etice ale reproducerii umane asistate medical. [08.12.2022]. Disponibil: <https://repository.usmf.md/bitstream/20.500.12710/17647/1>
 16. viață întregă plină de regret. [03.12.2022]. Disponibil: <https://www.culturavietii.ro/2018/04/23/o-viata-intreaga-plina-de-regrete/>
 17. Până în anul 2035 numărul populației R. Moldova s-ar putea micșora până la 2 milioane. [01.12.22]. Disponibil: <https://radiochisinau.md/>
 18. Profilul sociodemografic al Republicii Moldova LA 20 de ani după adoptarea Programului de acțiune de la Cairop. Chișinău, 2014. [03.12.2022]. Disponibil: https://ince.md/uploads/files/1405586689_raport.cor-2.pdf
 19. Recomandarea 1979 (2011) Versiune finală. Selecția sexuală prenatală. [08.12.2022]. Disponibil: <https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18021&lang=en>
 20. Regulamentul acordării serviciilor de reproducere umană asistată medical. Aprobata prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 149 din 23.02.2017.
 21. Regulament privind examinarea medicală a tinerilor înainte de căsătorie. Ministerul Sănătății. Ordin Nr. 396 din 06-09-1995 privind organizarea examinării medicale a tinerilor înainte de căsătorie. Monitorul Oficial Nr. 34 din 06-06-1996.
 22. Regulament privind efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii. Ordin Nr. 647 din 21-09-2010 cu privire la efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii în condiții de siguranță. Monitorul Oficial Nr. 241-246 din 10.12.2010.

23. Rezoluția 1829 (2011). Selecția sexuală prenatală. [08.12.2022]. Disponibil: <https://pace.coe.int/en/files/18020/html>
24. Situația demografică actuală și tendințe de lungă durată în evoluția populației Republicii Moldova. [01.12.22]. Disponibil: <https://www.pre-sedinte.md/files/media/OLGA%20GAGAUZ.pdf>
25. Situația demografică în Republica Moldova: cifre și fapte cheie. [01.12.22]. Disponibil: <https://moldova.unfpa.org/ro/news/>
26. Situația demografică în anul 2021. [03.12.2022]. Disponibil: https://statistica.gov.md/ro/situatia-demografica-in-anul-2021-9578_59440.html
27. Stănoiu A., Voinea M. Sociologia familiei. Universitatea București, București, 1983. Apud: Iluț P. Sociologia și antropologia familiei. Editura POLIROM, București, 2005. ISBN: 973-46-0077-X.
28. 28 a. Studiul care arată că majoritatea femeilor nu regretă avortul. [03.12.2022]. Disponibil: <https://www.vice.com/ro/article/xgqxbq/>
29. Биоэтика: принципы, правила, проблемы. Ответственный редактор и составитель - д. филос. н., проф. Б. Г. Юдин. Эдиториал УРСС Москва, 1998.
30. В ближайшие 10 лет в мире родится примерно на пять миллионов девочек меньше – ученые. [08.12.2022]. Disponibil: <https://zn.ua/TECHNOLOGIES/>
31. Выбрать пол ребенка заранее в процессе подготовки к процедуре ЭКО. Тема тысячелетия и современные технологии. [08.12.2022]. Disponibil: <https://icsi.clinic/ru/vybrat-pol-rebenka>
32. Декларация о политике в области обеспечения *прав пациента* в Европе. [07.12.2022]. Disponibil: https://med.sumdu.edu.ua/images/content/doctors/Deontology/Patients_rights_WHO.pdf
33. Закон Кыргызской Республики от 4 июля 2015 года № 148 О репродуктивных правах граждан и гарантиях их реализации. [08.12.2022]. Disponibil: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111191/10?cl=ru-ru>
34. Как выбрать пол ребенка. [08.12.2022]. Disponibil: <https://icsi.clinic/ru/vybrat-pol-rebenka> <https://vz.ru/society/2005/11/2/11261.html>
35. Обращение в Национальную комиссию по выбору пола новорожденного. [08.12.2022]. <https://www.gov.il/ru/service/national-gender-selection-committee>.
36. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 11.06.2022, с изм. от 13.07.2022) “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022). [08.12.2022]. Disponibil: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/